
УДК 37.091.39:741.5 (477) + 159.923

Н. П. Гога, Ю. М. Ткаченко

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ КОММУНИКАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

В статье анализируется состояние системы современного образования Украины в период ее активного реформирования, рассматриваются различные аспекты процесса коммуникации в учебном процессе, обосновывается общегуманитарная ценность коммуникации как непрерывного процесса по взаимодействию и установлению взаимоотношений, представлено многообразие ее целей, выходящих за рамки только обмена информацией. Выделены основные проблемы учебного процесса, которые требуют решения для повышения его качества, обосновывается взаимосвязь коммуникации и личностных особенностей восприятия, представлена типология восприятия и его место в современном научном поиске. Рассмотрены возможности образовательных комиксов как формы представления информации в учебном процессе, обоснована их эффективность при работе со школьниками и студентами поколения «Z» в соответствие с личностными когнитивными особенностями (переработка информации, свойства внимания, мышления, объема памяти, особенностей использования вербального и невербального типов коммуникации). Проанализировано многообразие форм включения образовательных комиксов в учебный процесс для закрепления учебного материала, обработки новой информации и развития творческих способностей как учащегося, так и педагога (иллюстрация сочинений, биографий, составление терминологических словарей, представление индивидуальных и групповых проектов, проведение контрольных работ, проверка домашних заданий и т. д.), выделены такие особенности комиксов как структурность, наглядность, речевое единство. Также рассмотрены расширенные возможности применения в учебном процессе аудиокниг и аудиогидов, как вспомогательных и основных средств информации с учетом инклюзивности и индивидуализации обучения.

Ключевые слова: коммуникация, учебный процесс, восприятие, поколение «Z», образовательные комиксы.

Гога Н. П., Ткаченко Ю. М. Переваги та недоліки інноваційних форм комунікації в навчальному процесі.

У статті аналізується стан системи сучасної освіти України в період її активного реформування, розглядаються різні аспекти процесу комунікації в навчальному процесі, обґрунтовується загальногуманітарна цінність комунікації як безперервного процесу щодо взаємодії та встановлення взаємовідносин, представлено різноманіття її цілей, що виходять за рамки тільки обміну інформацією. Виділено основні проблеми навчального процесу, які потребують вирішення для підвищення його якості, обґрунтовується взаємозв'язок комунікації та особистісних особливостей сприйняття, представлена типологія сприйняття та його місце в сучасному науковому пошуку. Розглянуто можливості освітніх коміксів як форми подання інформації в навчальному процесі, обґрунтована їх ефективність при роботі зі школярами та студентами покоління «Z» у відповідність з особистісними когнітивними особливостями (переробка інформації, властивості уваги, мислення, обсягу пам'яті, особливостей використання вербального й невербального типів комунікації). Проаналізовано різноманіття форм включення освітніх коміксів у навчальний процес для закріплення навчального матеріалу, обробки нової інформації та розвитку творчих здібностей як учня, так й педагога (ілюстрація творів, біографій, складання термінологічних словників, уявлення індивідуальних і групових проєктів, проведення контрольних робіт, перевірка домашніх завдань і т. д.), виділені такі особливості коміксів як структурність, наочність, мовне єдність. Також розглянуті розширені можливості застосування в навчальному процесі аудіокниг і аудіогідів, як допоміжних й основних засобів інформація з урахуванням інклюзивності та індивідуалізації навчання.

Ключові слова: комунікація, навчальний процес, сприйняття, покоління «Z», освітні комікси.

Hoha Nataliia, Tkachenko Yuliya. Advantages and disadvantages of innovative forms of the communication in the educational process.

In the article, condition of the modern education system of Ukraine is analyzed in the period of its active reforming. Various communication aspects are considered in educational processes. General humanitarian values of the communication, as a continuous process of interaction and establishing relations, are justified. It presents variety of its purposes, that are beyond only exchange of information. The main problems of educational process requiring a solution which should increase its quality are highlighted. The article also explains connection between

the communication process and personal features of perception. The typology of perception and its place in modern scientific researches is presented as well. Opportunities of educational comics are considered as the formats of representing of the information in educational process; their efficiency is justified at work with pupils and the students of the Z-generation in accordance with their personal cognitive features (processing of the information, qualities of attention, thinking, memorizing, and usage of features of verbal and nonverbal types of the communication). Wide range of the forms of inclusion of educational comics to educational process for confirming of teaching material, processing of a new information and development of creative abilities both trainee and teacher is analyzed (illustration of compositions, biographies, composition of terminological dictionaries, representation of individual and group projects, execution of examinations, check of homeworks etc.). Such peculiarities of comics as structuredness, visibility, speech unity are distinguished. Also, extended opportunities of using audiobooks and audioguides in education processes are considered in terms of main and auxiliary means information in view of educational inclusiveness and individualization.

Key words: communication, educational process, perception, Z-generation, educational comics.

Система образования Украины в последние годы вступила в активную фазу преобразования на всех уровнях, о чем свидетельствуют принятые законы «Про высшее образование» (от 01.07.2014 г.), «Про Образование» (от 05.09.2017 г.), а также комплексное реформирование общего среднего образования «Новая украинская школа» [5; 6; 9]. Их общей целью является структурное преобразование национального образования на всех уровнях, его включение в общеевропейскую и международную системы, и, как следствие, повышение мобильности и коммуникации всех его субъектов.

Одной из ключевых проблем, требующих решения для улучшения качества образования наравне с бюрократизацией управления, недостаточным финансированием и неудовлетворительным материально-техническим обеспечением учебных заведений, является использование устаревших методик преподавания и, в целом содержания образования. Возникает логичный вопрос, где находится баланс между инновационными и традиционными, но хорошо себя зарекомендовавшими методами. Как сделать так, чтобы в погоне

за реформами не создать образовательного «Колосса на глиняных ногах», когда форма подачи информации в школе и вузе будет существенно преобладать над содержанием.

Современный учебный процесс во всех своих формах предполагает большое количество видов коммуникации, которая влияет не только на количество и качество усвоенных знаний, но и формирование устойчивого интереса к получаемой информации учащегося и самообразование педагога.

Понятие коммуникации входит в общую структуру общения, однако само по себе является достаточно обширным, поэтому при освоении действительности с помощью этой категории могут применяться определения из сферы философии, этики, социальной психологии, психо- и социолингвистики, педагогики. Среди множества определений, наиболее соответствующим в рамках рассматриваемой темы, является, предложенное Груган Дж. «Коммуникация» – непрерывный процесс, в течение которого люди взаимодействуют друг с другом и устанавливают взаимоотношения [8]

Крашенинников В.В. указывает на общую гуманитарную ценность социальной коммуникации, которая проявляется в следующих позициях [7]:

– гуманитарные ценности социальной коммуникации являются индикатором человеческих особенностей, главным образом – субъектности и индивидуальности человека, благодаря чему они определяют личностный универсум;

– правом на существование и функционирование социальной коммуникации, понимаемой как наука и как искусство, обладает человек, понимающий как себя, так и других;

– в основе управления процессов социальной коммуникации лежат междисциплинарные закономерности, которые позволяют не только предвидеть поведение, но и оказывают влияние на формирование поведения индивида или группы;

– реализация возможностей, присущих каждому человеку, а также воспитание соответствующих межличностных отношений, возможны только в условиях полноценного коммуникационного процесса.

Коммуникация в учебном процессе направлена не только на обмен информацией, но и на: 1) объединение теории и практики; 2) активизацию и взаимообогащение личного опыта учащихся и преподавателя; 3) поощрение самостоятельности и оригинальности подхода; 4) выявление многообразия точек зрения; 5) развитие критичности, рефлексивности и толерантности; 6) повышение мотивации и вовлеченности участников в процесс обсуждения; 7) систематизация процесса восприятия, понимания и взаимопонимания и т.д.

Успешность коммуникации зависит от личностных особенностей восприятия информации ее субъектами. Исследование различных аспектов восприятия проходило в рамках многих научных теорий, а именно функционализма (Г. Гельмгольц), интроспекционизма (Е. Титченер), интеракционизма (И. Мюллер), конфигурационизма (Е. Мах), теории перцептивной установки (Дж. Уопнер, А. Вернер), теории фиксированной установки (Д. М. Узнадзе), теории восприятия движения (В. П. Зинченко, Б. Ф. Ломов), теории перцептивной готовности (Дж. Брудер), прагматологический подход (Ж. Пиаже).

Перцептивный процесс проходит несколько определенных стадий. Вначале происходит получение информации из внешнего мира, после чего – ее переработка, а далее складывается представление об объекте/явлении, которое становится основой для дальнейшего действия человека. Эти этапы едины для всех людей, однако установлено, что они носят субъективный характер: на заключительной стадии процесса любой человек обнаруживает собственную информацию, в зависимости от ведущего канала восприятия. Активизация канала происходит, в том числе, в рамках учебного коммуникативного процесса.

Выделяют следующие наиболее распространенные типы восприятия информации [2]: 1. аудиальный (информация наиболее полно усваивается в виде звуков и слов), которые подразделяется на 1.1. аудиально-тональную – выделяющая, в первую очередь, звуки и тональные последовательности и 1.2. аудиально-дигитальную – выделяющая символы (слова); 2. визуальный (в виде образов); 3. кинестетический (в виде двигательных ощущений). На формирова-

ние индивидуальных особенностей восприятия оказывают влияние как врожденные особенности нервной системы, как и канал подачи информации в процессе воспитания.

Современный образовательный процесс предлагает большое количество разнообразных форм представления информации с помощью современных технических средств (интерактивные доски, учебные программы, визуализаторы, стимуляторы и т.д.)

Интересной формой представления информации, которая формально не является новой, но не получившей достаточного распространения в отечественном учебном процессе, являются образовательные комиксы. В США учебные комиксы появились в 30-е годы 20-го века, вызвав научную дискуссию об их полезности [3], особенно активно их используют как вспомогательное средство при преподавании родной и зарубежной литературы, иностранных языков. Тем не менее, образовательные комиксы продолжают оставаться средством народного образования в США, будучи уже не второстепенной, вспомогательной литературой, а основным источником учебной информации, во многом заменив собою как учебники по литературе, так и первоисточники – литературные оригиналы которых они были написаны. Современный уровень развития образовательных комиксов стал настолько высок, что многие школьники вообще перестали обращаться к первоисточникам, полностью переключившись на чтение их адаптированных и существенно сокращённых в объёме, иллюстрированных версий. Причем интерес к ним характерен для всех возрастных категорий [4].

Однако, наиболее эффективны образовательные комиксы, с точки зрения, когнитивных особенностей, при работе со школьниками и студентами поколения «Z». Исследователи выделяют следующие когнитивные особенности поколения «Z» [10]: 1) быстрая, но поверхностная обработка большого количества разнообразных информационных потоков, взаимосвязанная с этим сложность в усвоении объемного материала; 2) высокая переключаемость внимания – «клиповость мышления»; 3) оценка поступающей информации по заголовку и краткому содержанию; 4) сложность с восприятием длинных текстов, с научной терминологией; 5) использование в пись-

менной коммуникации маркеров, картинок, вставок, чтобы описать свое мнение, состояние, настроение.

Комикс имеет взаимосвязующий характер рисунка и краткого высказывания героя комикса либо небольшого текста. То есть, невербальные компоненты комикса включают в себя графику (последовательность рисунков, каждый из которых обрамлен рамкой и образует кадр), вербальный компонент содержит буквенный текст, все речевое единство в рамках комикса. Между картинками существует горизонтальная связь, соответствующая развитию сюжета. Наглядность помогает учителю или преподавателю перейти от конкретного образа к абстрактному и предполагает опору не только на зрение, но и на все остальные органы чувств [11]. Кроме уже упомянутых выше литературы и иностранных языков, практически любой учебный предмет (его отдельные темы) может быть представлен в виде комиксов, прежде всего, те, две для понимания требуется визуализация (физика, химия, география, история).

Можно выделить следующие формы включения образовательных комиксов в учебный процесс, как со стороны учащегося, так и педагога [1]:

1. Увлекательная альтернатива сочинениям: учащиеся могут иллюстрировать своё сочинение, придумать другое окончание прочитанной книги или дать иллюстрированную оценку.

2. Иллюстрированная биография: можно описать жизнь известной исторической личности, проиллюстрировав её фотографиями, рисунками, комментариями.

3. Форма представления школьных и студенческих проектов.

4. Проведение контрольных работ, проверка домашнего задания: педагог готовит некий «полуфабрикат», представленный видеорядом (фотографиями, рисунками). Ученики готовят к ним тексты. Можно усложнить задание. Видеоряд представляется без темы. Учащиеся ознакомившись, с изображениями, сами придумывают название и подписывают сюжеты.

5. Иллюстрация норм и правил поведения (в учебном заведении, столовой, на улице, в группе, классе): это связано

с тем, инструкции, представленные в визуальной форме, а данном случае, виде комиксов, как правило, запоминаются лучше, что связано с доминированием у современным детей визуального типа восприятия информации.

6. Составление понятийных словарей: можно не просто написать определение термина, а составить к этому определению комикс.

7. Отчёт о проведённом мероприятии (походе, экскурсии): можно подготовить фотоотчёт с текстовым сопровождением не в традиционном PowerPoint, а с помощью одного из конструкторов комиксов.

8. Завершение комикса: сюжет уже задан преподавателем в соответствии с изучаемой темой, учащимся необходимо придумать окончание и т.д.

Таким образом, с помощью комиксов можно разнообразить виды учебной деятельности школьников и студентов, для закрепления учебного материала, обработки новой информации и развития творческих способностей, кроме всего, все вышеуказанные формы оказывают прямое влияние на формирование самостоятельности учащихся.

Еще одной не инновационной по форме, но узко применяемой в украинском образовательном процессе, являются аудио учебники, которые получили распространение в изучении иностранного языка, однако их применение может быть распространено на любые предметы, для различных типов учеников, применение аудиокниг способствует развитию аудиального канала восприятия информации. К инновационным формам можно также отнести разнообразные аналоги аудиогидов. Аудиогиды получили распространение в сфере туризма, последнее время их функции расширяются на переходные экскурсии. В учебной деятельности они могут быть использованы при работе с учащимися различного уровня подготовки, выполняя вспомогательную справочную функцию при объяснении материала и углубления знаний. Аудио книги и аудиогиды должны быть неотъемлемой частью подготовки в рамках инклюзивного обучения

для школьников и студентов с особенностями развития различных типов, прежде всего, с проблемами зрения.

Недостатками использования представленных инновационных форм в учебном процессе является; во-вторых, их недостаточная разработка; во-вторых, неготовность их использования самими педагогами в учебном процессе. Успешно организованный процесс социальной коммуникации в рамках учебного процесса способствует личностной и профессиональной трансформации всех его субъектов, следовательно, необходимо максимальное расширять его формы. Однако, следует учитывать, что рассмотренные инновационные формы являются дополнительными к уже успешно зарекомендовавшим себя в образовательном процессе.

Литературы

1. Аствацатуров Г.О. Медиадидактика и современный урок: Технологические приемы / Г.О. Аствацатуров. – Москва : Учитель. – 2015. – 112 с.
2. Бэндлер Р. Большая энциклопедия НЛП. Структура магии /Р. Бэндлер, Д. Гриндер. – Москва. : АСТ. – 2015. – 448 с.
3. Gruenberg, S (1944). «The Comics as a Social Force (англ.)». *Journal of Educational Sociology* (American Sociological Association) 18 (4): 204-213.
4. *Holmberg, Carl. Comic Books // The guide to United States popular culture* (англ.) / Edited by Ray B. Browne and Pat Browne. – London, England: Popular Press, 2001. – P. 192. – 1010 p.
5. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII от 01.07.2014. Режим доступа: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>. – Загл. с экрана.
6. Закон України «Про освіту» № 1558-18 от 05.07.2017. Режим доступу к документу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>. – Загол. с екрана.
7. Крашенинников В.В., Подгурецки Ю. Социальные коммуникации в образовании / В.В. Крашенинников, Ю. Подгурецки // *Философия в образовании*. – 2012. – № 4 (43). – С.123-130
8. Лето Я. В. Понятия «общение» и «коммуникация» в психологии / Я. В. Лето // *Молодой ученый*. – 2016. – №12. – С. 70–72.
9. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. – 206 с.
10. Павлюченко А. Поколение X, Y, Z. [Электронный ресурс] // А. Павлюченко. / *Деловой мир*. – Режим доступа: <https://delovoyumir.biz/2012/09/25/pokolenie-x-y-i-z.html>. – Загл. с экрана.

11. Петрова А. С., Макаренко Т. А. Комикс как средство обучения // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 32. – С. 119–121.

References

1. Astvatsaturov G.O. *Mediadidaktika i sovremennyy urok: Tekhnologicheskiye priyemy*. [Media edict and modern lesson: Technological receptions]. Moskva: Uchitel, 2015. 112 p.
2. Bendler, R. & Grinder, G. *Bol'shaya entsiklopediya NLP. Struktura magii*. [The Great Encyclopedia NLP. Structure of magic]. Moskva: AST. 2015. 448 p.
3. Gruenberg, S (1944). «The Comics as a Social Force (англ.)». *Journal of Educational Sociology* (American Sociological Association) 18 (4): 204-213.
4. *Holmberg, Carl. Comic Books // The guide to United States popular culture* (англ.) / Edited by Ray B. Browne and Pat Browne. – London, England: Popular Press, 2001. – P. 192. – 1010 p.
5. *Zakon Ukrainu «Pro vy'shhu osvitu» № 1556- VII vid 01.07.2014* [A law of Ukraine “On high education”]. (n.d.) *rada.gov.ua*. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>. (in Ukrainian).
6. *Zakon Ukrainu «Pro osvitu» № 1558-18 vid 05.07.2017* [A law of Ukraine “On education”]. (n.d.) *rada.gov.ua*. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>. (in Ukrainian).
7. Krashennnikov, V. & Podguretski U. *Sotsial'nyye kommunikatsii v obrazovanii* [Social communications in education]. *Filosofiya v obrazovanii*, 2014, no 4 (43), pp. 123-130
8. Leto Y. *Ponyatiya «obshcheniye» i «kommunikatsiya» v psikhologii* [The concepts of “communication” and “communication” in psychology] *Molodoy uchenyy*, 2016, no 12, pp. 70-72
9. Bibik N.M. (Eds). *New Ukrainian School: Teacher's Guide*. Kiev : Publishing House “Pleiades”, 2017, 206 p.
10. Pavlyuchenko A. *Pokoleniye X, Y, Z*. [Generation X, Y, Z.]. *Business world*. Available at: <https://delovoymir.biz/2012/09/25/pokolenie-x-y-i-z.html>.
11. Petrova A. & Makarenko T. *Komiks kak sredstvo obucheniya* [Comics as a learning tool] *Nauchno-metodicheskiy elektronnyy zhurnal «Kontsept»*, 2017, no 32, pp.119-121